

Selecting Frameworks

Yoslandy Lazo

Marzo 2020

Notación

F	Frameworks
F_c	Combinaciones alternativas de Frameworks
W	Pesos asignados por el experto a cada frameworks seleccionado para la arquitectura de referencia (arquitectura ideal)
P	Factor de penalización para la eficiencia

Definición de Variables Dicotómicas

Sea F una variable donde la posición de cada uno de sus elementos corresponde con la selección o no de cada uno de los n frameworks elegibles por un experto en el proceso de diseño de una arquitectura de software. Su representación matemática es la siguiente:

$$F = \begin{cases} 1 & \text{si } f_i \\ 0 & \text{si } \bar{f}_i \end{cases}$$

donde f_i ($i = 1, \dots, n$) es la selección de los frameworks realizada por el experto y \bar{f}_i es la no selección de los frameworks realizada por del experto.

Sea F_c una variable donde la posición de cada uno de sus elementos corresponde con las posibles combinaciones de frameworks que suplen o no a los frameworks seleccionados por un experto en el proceso de diseño de una arquitectura de software. Su representación matemática es la siguiente:

$$F_c = \begin{cases} 1 & \text{si } f_j f_k \\ 0 & \text{si } \bar{f}_j \bar{f}_k \end{cases}$$

donde $f_j f_k$ es la combinación del framework f_j con el framework f_k que suple al framework f_i seleccionado por el experto. Por tanto, $f_j f_k \equiv f_i$. Las combinaciones que no suplen a los frameworks seleccionados por el experto son representadas por $\bar{f}_j \bar{f}_k$. El número de q combinaciones de pares de frameworks ($q = 2$) del total de los n frameworks de F está dado por:

$$n_{f_c}(n, q = 2) = \frac{n!}{2!(n-2)!}$$

Definición de Funciones

La arquitectura de software recomendada como patrón o referencia para un funcionamiento eficiente estará conformada por un conjunto de frameworks seleccionados por un experto. Cada framework que conforma dicha arquitectura patrón le será asignado un valor ponderado (denotado por $w_i \in W$) entre cero y la

unidad. Cada valor ponderado w_i asignado estará en correspondencia con la importancia de cada uno de los frameworks que conforman la arquitectura patrón. Por tanto, al framework que mayor importancia presenta para el funcionamiento eficiente de la arquitectura patrón el experto le asigna el mayor valor ponderado. Seguidamente el experto asignará valores a los w_i correspondientes con los frameworks seleccionados hasta finalmente asignar el menor valor ponderado que corresponderá con el framework de menor importancia. La suma de todos los valores ponderados w_i asignados por el experto es igual a la unidad ($\sum_{i=1}^n w_i = 1$). Para expresar matemáticamente estos criterios descritos nosotros definimos:

$$W(F) = \begin{cases} w_i > 0 & \text{si } f_i = 1 \\ w_i = 0 & \text{si } f_i = 0 \end{cases}$$

donde $W(F)$ es una función cuyo dominio (conjunto de valores de entrada) son los valores de la variable F .

Para la asignación de valores ponderados a las combinaciones de pares de frameworks nosotros adoptamos el siguiente criterio: si existe una combinación de frameworks $f_j f_k \in F_c$ equivalente a $f_i \in F$ le será asignado el valor de poderación w_i (valor asociado a f_i al evaluar la función $W(F)$) multiplicado por un factor de penalización que denotamos P . Además, para la asignación de los valores de poderación w_c a las posibles combinaciones de pares de frameworks $f_j f_k$ exigimos que el framework f_i que suple no puede estar incluido en los frameworks seleccionados para el diseño de la arquitectura de software. Para cumplir con el criterio y la restricción exigida nosotros definimos la siguiente expresión:

$$W(F_c) = \begin{cases} w_c = w_i \cdot P & \text{si } f_c = 1; f_j f_k \equiv f_i = 0 \\ w_c = 0 & \text{si } f_c = 0 \end{cases}$$

donde el factor de penalización P es el ratio entre el número de criterios n_c^s que logra suplir la combinación de pares de frameworks $f_j f_k$ y el número total de criterios n_c^t que cubre el framework f_i . Por tanto:

$$P = \frac{n_c^s}{n_c^t}$$

Por último para establecer una métrica que permita medir cuantitativamente la relación que existe entre el conjunto de frameworks y el nivel de desempeño del software definimos la siguiente expresión de eficiencia:

$$E = \frac{1}{\sum_{i=1}^n W(F) + \sum_{c=1}^{n_{fc}} W(F_c)} \cdot 100\%$$